

GEOMETRYA FANINI OQITISHDA MACROMEDIS FLASH DASTURIDAN FOYDALANISH

Sojidxon Teshaboyeva Shuhratjon qizi

**Farg'ona viloyati, Furqat tumani 21- umumiy
o'rta ta'lim maktabi, "Matematika" fani o'qituvchisi**

E-mail: teshaboyevasojida@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972820>

Fan va texnika jadal suratda rivojlanayotgan hozirgi paytda ta'lim sohasidako'pgina o'zgarishlar kuzatilmoqda, jumladan pedagogik ta'lim klasteri modeli ishlabchiqildi. Pedagogik ta'lim rivojlanishining klaster modeli ta'lim berish, o'quvadabiyotlarini yaratish, pedagog kadrlar ilmiy salohiyatini oshirish, ta'lim va tarbiyauzviyligi bilan bog'liq umumiy yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Bu esamuammoning umumiy metodologik xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Aynipaytda bu umumiy yo'nalishlar ta'limni boshqarish va tashkillashtirish, ta'lim turlariva yo'nalishlari, uzviylik va integratsiyani ta'minlash, o'qitish metodlari va vositalarikabi yo'nalishlarda xususiylashadi.[2]. Ta'limda uzviylik va integratsiyalashuv bilanbirgalikda o'qitish metodlari va vositalarini ham yangilash va qayta ko'rib chiqishlozim. Jamiyatimizda ro'y berayotgan turli xil o'zgarishlar o'qituvchilar oldigamuhim vazifalar qo'ymoqda. Bu vazifalar har tomonlama rivojlangan, mustaqilfikrlay oladigan, ijodkor, aqlli va nozik didli yoshlarni tarbiyalashdan iborat bo'lib,hozirgi zamon o'qituvchisidan tinmay ijodiy izlanish, o'qish va o'qitishga yangichamunosabatni, fidoiylikni talab qiladi."Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da qator vazifalar belgilab berilganki, buvazifalarga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'z vaqtida ishlabchiqish va joriy etishni ta'minlash hamda ta'lim muassasalarining moddiy-texnikbazasini yangi o'quv adabiyotlari, zamonaviy jihozlar shu jumladan, kompyutertexnikasi bilan ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi.Ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvjarayonida o'quvchilarni faqat nazariy bilimlari bilan cheklab qolmasdan, balkiamaliy mashg'ulotlar o'tkazishda, ularning har tomonlama yetuk kadrlar qilib tayyorlashida muhim rol o'ynaydi. Ta'limdagi axborot texnologiyalari keng me'yoriytushuncha bo'lib, olib borilayotgan har bir mavzu ana shu texnika, texnologiyadanfoydalanishni taqozo etadi. Chunki, zamonaviy o'qitish texnikasidan foydalanishijobiy natijalar beradi. Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar umumiy o'rtata'lim maktablarida fanlarni yangicha uslublarda o'qitishni nazarda tutmoqda. Shumunosabat bilan barcha o'quv fanlari qatori geometriya fani oldiga ham aniqvazifalar qo'yildi.Geometriya darslarida tabaqalashgan guruhlar bilan ishlashda axborottexnologiyalarini qo'llash o'qituvchiga katta yordam beradi. O'quv-tarbiyajarayonida axborot texnologiyalarini quyidagi shakllarda foydalanish ko'zda tutiladi:

✓ muayyan predmetlarni o'qitishda kompyuter darslari; ✓ kompyuter darslari ko'rgazmali material sifatida;

✓ o'quvchilarning guruhli va jamoaviy ishlarini takomillashtirish va hokazo.Umumta'lim maktablarida geometriya fanini o'qitishda yangi pedagogik yoki axborot texnologiyasidan foydalanish uchun quyidagidasturlardan: Macromedia Flash, Microsoft Front Page singari HTML muharrirlari vaMicrosoft Word, Adobe Photoshop, Corel Draw kabi dasturiy

vositalardan foydalanish mumkin. Axborot texnologiyalari yordamida geometriya fani o'qitilsa, quyidagilarga erishiladi:

- ✓ elektron o'quv qo'llanma imkoniyatlaridan foydalanib, o'quvchilarga mavzuni to'liq tushuntirish imkoniyati oshadi;
- ✓ ularning bilim, ko'nikma va malakalari oshadi;
- ✓ harakatli tasvirlar va animatsiyalar o'quvchilarning tasavvurlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi;
- ✓ amaliy ishlarga, ya'ni misol va masalalar yechishda, hayotiy misollarni keltirishga, o'quvchilar o'rtasida savol-javob o'tkazishga ko'proq vaqt ajratiladi;
- ✓ o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi;
- ✓ o'quvchilar darsdan ijobiy saboq oladilar, darsga nisbatan qiziqish oshadi;
- ✓ o'quvchilarda fazoviy tasavvurni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash, geometriko'lchash va yasashning amaliy usullarini o'rganish imkoniyatlarini beradi. Geometriya darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, geometrik o'lchash va yasashning amaliy usullarini o'rganish imkoniyatlarini beradi. Asosiysi, axborot texnologiyalari - chizma, diagramma, jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni o'qish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil o'qish va o'rganishga imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida axborot texnologiyalari orqali yangi pedagogik texnologiyalarni kiritilishi, o'quvchilarning o'qituvchi faoliyati, ularning darsdagi o'rni va vazifalarini keskin o'zgarishiga olib keladi. Shu bilan birga darsning samaradorligi ortadi, o'quvchilar bilimlarini o'zlarining kuchi, qobiliyati va tempiga asosan qabul qilishi va ularni mustaqil ravishda o'zlashtirishiga olib keladi

Kompyuter grafikasida fazodagi uch o'lchovli obyektlarni sirtlarini tasvirlashni ikkita usuli keng tarqalgan: Poligonal setkalar va bikubik parametrik bo'laklar. Poligonal setka bu fazoviy obyektning tasvirlovchi o'zaro bog'liq balandliklar, qirralar va yoqlar (ko'pburchaklar) to'plami. Nuqtalar (uchlar) qirralar bilan tutashtiriladi, 40 ko'pburchaklar esa uchlar va qirralar bilan ifodalangan. Poligonal setkalarini kurishni 3-ta usuli mavjud; 1. Ko'pburchaklarni oshkora berish. Har bir ko'pburchakning uchlarini koordinatalari bilan beriladi, ya'ni $P = ((X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2), \dots, (X_n, Y_n, Z_n))$ (2.3.1) Uchburchakni ifodalovchi (aniqlovchi) uchlar ketma-ket saqlanadi va qirralar bilan tutashtiriladi, shu jumladan oxirgi va birinchi uchlar ham. Har bir alohida ko'pburchak uchun bu usul albatta effektiv (qulay), hamma umumiy uchlarini koordinatalarini takroran saqlash evaziga poligonal setka xotirada ko'p joyini egallaydi. 2. Ko'pburchaklarni uchlar ro'yxatidagi ko'rsatkichlari yordamida (orqali) berish (ifodalash). Bu holda poligonal setkaning har bir chizig'i uchlar ro'yxatida bir marta saqlanadi: $V = ((X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2), \dots, (X_n, Y_n, Z_n))$ (2.3.2) Ko'pburchak uchlar ro'yxatidagi (indeks) ko'rsatkichlari orqali beriladi. Ko'pburchakning har bir uchi bir marta saqlanadi va bu xotira hajmini tejashga olib keladi. Ammo umumiy qirralar ikki marta chiziladi. [5] Misol: $V = (V_1, V_2, V_3, V_4) = ((X_1, Y_1, Z_1), \dots, (X_4, Y_4, Z_4))$ (2.3.3)

AKT dan foydalanilgan holda mashg'ulotlarni o'tkazish o'quvchilarda quyidagik o'nikmalarni hosil qiladi: Kompyuter savodxonligi rivojlanadi, darsda bilim olishga bo'lgan

qiziqishlarini oshiradi, axborot madaniyatini shakllanishi, o'quvchilarni bilim saviyasini oshishi, darsni ikki tomonlama olib borilishi natijasida nazarotini ortishi, bilimi pasto'quvchilarni darsga qiziqishini oshishi, o'quvchilarni baholashda qiyinchiliklarga duch kelmaslik kabilar. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan inkoniyatlar o'quvchilarni kelgusikasbiy faoliyatida yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida muhim o'rin tutadi.

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 149-154.
2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Мукимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки* 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." *Conferencea* (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 126-133.

12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies". Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.